

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ КООПЕРАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ

DEVELOPMENT OF MODERN FORMS OF COOPERATION IN MECHANICAL ENGINEERING

ЯРОШЕВИЧ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА,

*кандидат экономических наук, доцент,
Уральский государственный экономический университет.*

YAROSHEVICH NATALYA YURYEVNA.

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Ural State University of Economics.*

Статья посвящена исследованию современных форм кооперации в отраслях машиностроения. Охарактеризованы количественные параметры и качественные характеристики развития кооперативных форм. Представлена динамика количества организаций, участвовавших в совместных проектах по выполнению исследований и разработок в отраслях. Составлен рейтинг типов кооперации организаций отраслей машиностроения в разработке продуктовых и процессных инноваций. В результате проведенного исследования сделан вывод об активном развитии кооперативного взаимодействия при производстве процессных инноваций, особенно в отраслях машиностроения с крупным сборочным производством.

The article is devoted to the study of modern forms of cooperation in the branches of mechanical engineering. Quantitative parameters and qualitative characteristics of the development of cooperative forms are characterized. The dynamics of the number of organizations involved in joint research and development projects in the industries is presented. A rating of the types of cooperation of organizations of machine-building industries in the development of product and process innovations has been compiled. As a result of the conducted research, the conclusion is made about the active development of cooperative interaction in the production of process innovations, especially in the branches of mechanical engineering with large assembly production.

Ключевые слова: *взаимодействие, инновации, формы кооперации, промышленность, машиностроение, тренд.*

Key words: *interaction, innovation, forms of cooperation, industry, mechanical engineering, trend.*

Современное экономическое развитие невозможно без интеграции усилий участников рынка. Особенно это актуально для технологически сложных продуктов и производств. Кооперация в промышленном производстве играет важную роль в развитии инноваций, поскольку она способствует объединению ресурсов, знаний и опыта различных участников для достижения общих целей. В итоге она выступает фактором более быстрого и эффективного развития инноваций, что важно для роста экономики, повышения конкурентоспособности организаций и улучшения качества жизни общества в целом.

При этом, теоретическому и методическому описанию этого процесса в современной литературе посвящено достаточно небольшое количество публикаций. Наиболее значимая из

них работа С.Г. Хомич [1], посвященная описанию теоретических подходов к анализу межфирменной кооперации в инновационной деятельности. Следует отметить так же работы Н.Е. Бондаренко[2], В.В. Горбунова [3], С.В. Головановой и др. [4], Ю.Ю. Посысаева и др. [5]. Среди зарубежных публикаций можно выделить исследование S.Temel et al [9], Sarpong D. et al [10]. Указанные публикации в большей степени описывают теоретические и методические подходы к формированию кооперативных форм взаимодействия, не рассматривая современное состояние развития данного тренда в российской практике промышленного производства, в частности в отраслях машиностроения.

Статистические данные, описывающие эти процессы в промышленности, появились в отчетах только в 2021 году, что подтверждает значимость данного явления как тенденции в развитии промышленного производства.

Динамический анализ количества организаций, участвовавших в совместных проектах по выполнению исследований и разработок в отраслях машиностроения, представлен в табл. 1. Анализ проводился и использованием данных статистических сборников Индикаторы инновационной деятельности: 2020-2023 гг., подготовленных НИУ ВШЭ [6-8].

Таблица 1. Динамика количества организаций, участвовавших в совместных проектах по выполнению исследований и разработок в отраслях машиностроения с 2019 по 2021 гг.

	2019	2020	2021
Всего	18,2	17	16,8
<i>Обрабатывающие производства</i>	<i>18,4</i>	<i>18,8</i>	<i>17,1</i>
Высокотехнологичные	30,8	31,5	31,1
Производство компьютеров	27,9	28,2	28,6
Производство летательных аппаратов	50,6	51,8	50
Среднетехнологичные высокого уровня	17,9	18,4	17,8
Производство электрического оборудования	15,9	15,1	16,7
Производство машин и оборудования	13,7	12,5	11,8
Производство автотранспортных средств	22,2	22,1	22,5
Производство прочих транспортных средств	27	32,2	25
Среднетехнологичные низкого уровня	19,3	20,3	18,2
Строительство кораблей судов и лодок	30,3	43,9	37,5
Ремонт и монтаж машин и оборудования	8,7	10	8,6

(%, от общего количества организаций, реализующих инновации)

Представленные данные показывают, что наибольшее количество организаций, реализующих совместные инновационные проекты, относятся к высокотехнологичным отраслям, также высокое значение (более 20%) приходится на отрасли производства автотранспортных средств, прочих транспортных средств; строительства кораблей, судов и лодок. Динамика показателей носит неустойчивый характер. Так, мы можем наблюдать устойчивый рост данного показателя при производстве компьютеров (на 1,7% за 3 года), автотранспортных средств (на 0,3%), электрического оборудования (на 0,8%), строительстве кораблей, судов и лодок (на 7,5%) . Таким образом, мы можем рассматривать кооперацию в инновационной деятельности организаций машиностроения как зарождающийся тренд.

При этом наибольший интерес представляет не только количественный тренд развития кооперативных форм взаимодействия, но и качественный – выраженный в присутствии тех или иных форм кооперации. Анализ проведем в форме рейтинга преобладания соответствующих форм по типам инноваций (продуктовых, процессных) (табл. 2). Рейтинг строится от максимального значения к минимальному, где 1 –наибольшее значение.

Таблица 2. Рейтинг типов кооперации организаций отраслей машиностроения в разработке продуктовых и процессных инноваций

	Организации, для которых продуктовые инновации разрабатывались				Организации, для которых процессные инновации разрабатывались			
	В основном другими организациями	Совместно с другими организациями	Путем изменения или модификации продукции, разработанной другой организацией	В основном собственными силами	В основном другими организациями	Совместно с другими организациями	Путем изменения или модификации продукции, разработанной другой организацией	В основном собственными силами
Всего	2	3	4	1	1	3	4	2
Обрабатывающие производства	3	2	4	1	3	2	4	1
<i>Высокотехнологичные</i>	3	2	4	1	3	2	4	1
Производство компьютеров	3	2	4	1	3	2	4	1
Производство летательных аппаратов	4	1	3	2	4	1	3	2
<i>Среднетехнологичные высокого уровня</i>	3	2	4	1	3	2	4	1
Производство электрического оборудования	3	2	4	1	2	3	4	1
Производство машин и оборудования	3	2	4	1	2	3	4	1
Производство автотранспортных средств	2	3	4	1	3	1	4	2
Производство прочих транспортных средств	3	2	4	1	2	1	4	3
<i>Среднетехнологичные низкого уровня</i>	3	2	4	1	3	2	4	1
Строительство кораблей судов и лодок	1	2	4	1	2	1	4	3
Ремонт и монтаж машин и оборудования	2	3	4	1	1	3	4	2

Разработка и реализация продуктовых и процессных инноваций в организациях отраслей машиностроения происходит собственными силами: для продуктовых более 60%, для процессных более 40%. Совместно с другими организациями или в целом с привлечением других организаций реализуется порядка от 30 до 50% - продуктовых и порядка 60% - процессных инноваций. Более 10% инноваций реализуется путем изменения или модификации продукции, разработанной другой организацией.

Следует отметить, что количество организаций, использующих различные формы инновационной кооперации при разработке процессным инноваций, существенно выше. Есть отрасли, где уровень кооперационного взаимодействия существенно отличается – он значительно больше, чем в целом по экономике. К таким отраслям относятся: производство летательных аппаратов, автотранспортных средств, строительство кораблей, судов и лодок, т.е. отрасли, осуществляющие производство технологически сложной продукции, на основе многоуровневой сборки.

Еще одной качественной характеристикой кооперативного взаимодействия является анализ партнеров (табл. 3).

Таблица 3. Количество совместных инновационных проектов, по типам партнеров, реализуемых организациями отраслей машиностроения в 2021 гг. (количество, штук)

	Число совместных проектов	Из них по типу партнера						
		Организации, принадлежащие бизнес-группе	Потребители товаров, услуг	Поставщики оборудования, материалов, комплектующих	Конкуренты в отрасли	Консалтинговые фирмы, поставщики в сфере информационных услуг	Научные организации	ВУЗы
Всего	71904	21863	30884	25808	637	1033	8602	2403
Обрабатывающие производства	25053	17587	2296	19007	256	443	1664	644
Высокотехнологичные	3417	504	908	1276	94	166	584	186
Производство компьютеров	2471	347	763	1171	82	16	232	67
Производство летательных аппаратов	580	130	122	95	11	15	200	101
Среднетехнологичные высокого уровня	17709	16240	663	16290	51	81	318	128
Производство электрического оборудования	389	51	223	36	12	8	54	20
Производство машин и оборудования	559	62	138	226	6	24	86	40
Производство автотранспортных средств	16352	16034	234	15976	11	10	63	27
Производство прочих транспортных средств	77	25	34	4		3	19	4
Среднетехнологичные низкого уровня	3445	808	661	1135	76	172	745	320
Строительство кораблей судов и лодок	167	15	59	133	39	2	15	4
Ремонт и монтаж машин и оборудования	146	131	7	9			2	1

Проведенный анализ показывает, что наибольшее взаимодействие встречается между организациями одной бизнес-группы, потребителями (в случае с организациями машиностроения – это чаще всего также коммерческие организации) и поставщиками. Взаимодействие с консалтинговыми, научными организациями и вузами осуществляется в меньшем, а с конкурентами – в очень небольшом объеме. При этом следует отметить, что наибольшее количество взаимодействий с конкурентами происходит в высокотехнологичных, особенно при производстве компьютеров, и в среднетехнологичных отраслях низкого уровня. Можно предположить, что данная цифра сильно зависит от уровня конкуренции в той или иной от-

расли. Так, для производства летательных аппаратов количество инновационных взаимодействий с конкурентами на уровне 11 будет вполне значимым.

При этом преобладание того или иного типа партнерства в разных отраслях машиностроения различно. Разработка инноваций в производстве компьютеров происходит во взаимодействии с поставщиками (связанное с необходимостью обеспечивать выполнение общих технологических стандартов), в производстве автотранспортных средств – в рамках всей производственной цепи.

Таким образом, большое количество взаимодействий в рамках производственных цепочек (на уровне отдельных бизнес-групп, поставщиков и потребителей) подтверждает актуальность вопроса кооперативного взаимодействия как современного тренда инновационного развития в промышленности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хомич С.Г. Межфирменная кооперация в инновационной деятельности: теоретические основы анализа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 2014. №. 3. С. 135-176.
2. Бондаренко Н.Е. Межфирменная кооперация как фактор инновационного развития // Вестник Российского экономического университета им. ГВ Плеханова. 2016. №. 6 (90). С. 31-40.
3. Габунов В.В. Кооперация малых и крупных промышленных предприятий как инструмент стимулирования инновационного развития региона// Московский экономический журнал. 2022. №. 8. С. 247-263.
4. Голованова С.В., Авдашева С.Б., Кадочников С.М. Межфирменная кооперация: анализ развития кластеров в России // Российский журнал менеджмента. 2010. Т. 8. №. 1. С. 41-66.
5. Посысаев Ю.Ю., Пискулов Ю.В., Савинов Ю.А. Концептуальные черты современной межфирменной производственной кооперации // Российский внешнеэкономический вестник. 2014. №. 11. С. 42-59.
6. Индикаторы инновационной деятельности: 2021: статистический сборник / Л.М. Гохберг, Г.А. Грачева, К.А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2021. 280 с.
7. Индикаторы инновационной деятельности: 2022: статистический сборник / В. В. Власова, Л. М. Гохберг, Г. А. Грачева и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2022. — 292 с.
8. Индикаторы инновационной деятельности: 2023 : статистический сборник / В. В. Власова, Л. М. Гохберг, Г. А. Грачева и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2023. — 292 с.
9. Temel S., Mention A. L., Yurtseven A. E. Cooperation for innovation: more is not necessarily merrier // European Journal of Innovation Management. 2023. Т. 26. №. 2. С. 446-474.
10. Sarpong D., Boakye D., Ofosu G., Botchie D. The three pointers of research and development (R&D) for growth-boosting sustainable innovation system // Technovation. 2023. Т. 122. С. 102581.

© Ярошевич Н.Ю., 2023.